

ЗАКОН АРХИТЕКТУРЫ

Разикбердиев Муртазо Исмаилджанович

Национальный институт художественного искусства и дизайна имени Камолиддина

Бехзода, кафедра дизайна, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19939307>

***Аннотация.** Древнегреческие мифы гласят, что дочь богини красоты звали Гармония. В своём исконном значении "гармония" — это символ красоты. С течением веков это понятие приобрело такие значения, как "соответствующий своей сути", "созвучный", "пропорциональный по форме," "цельный," "совершенный" и "всесторонне развитый." Гармонию мы видим в подлинных произведениях изобразительного искусства и в истинных образцах архитектурных памятников, чьи формы и убранство исполнены в совершенных пропорциях.*

***Ключевые слова:** Архитектор, закон, богиня, красота, символ, века, соответствующий, современный, всестороннее, художественное, искусство, украшение*

Древнегреческие мифы гласят, что дочь богини красоты звали Гармония. В своём исконном значении "гармония" — это символ красоты. С течением веков это понятие приобрело такие значения, как "соответствующий своей сути," "созвучный," "пропорциональный по форме," "цельный," "совершенный" и "всесторонне развитый." Гармонию мы видим в подлинных произведениях изобразительного искусства и в истинных образцах архитектурных памятников, чьи формы и убранство исполнены в совершенных пропорциях.

В одном историческом документе XV века приводятся следующие сведения о съезде немецких зодчих и принятом на нём решении: "Ни один мастер, руководитель работ, строитель или архитектор, принадлежащий к нашей гильдии, не должен раскрывать посторонним способ построения композиции по чертежу." Как теперь стало известно, членам той гильдии были знакомы лишь некоторые аспекты древнего закона архитектуры. Из источников и архитектурных программ того времени ясно видно, что в последующие века он был полностью забыт.

Итак, как же определяется та самая соразмерность в архитектуре, то есть гармония форм здания, пропорциональность его частей? Существует ли в их расположении некая органичная закономерность? Коротко говоря, в чем заключается секрет архитектурного канона?

"В древние времена, — пишет Фараби, — орудие, помогавшее определять такие аспекты, как количество, счёт и качество, когда это было трудно сделать при помощи чувств, называли канон (законом)"¹. В качестве того самого канона Фараби упоминает такие необходимые для творчества зодчего инструменты, как циркуль, линейка, отвес и водяной уровень. Можно сказать, что у чувств нет своих весов. Однако древние зодчие изобрели специальное приспособление-инструмент, чтобы будущее величественное сооружение было гармоничным и соразмерным во всех отношениях. Практический опыт узбекских народных зодчих оказывает большую помощь в определении именно этого приспособления. А учёный Фараби даёт "ключ" к разгадке тайны создания забытых "весов чувств" древности, то есть к созданию "лекала."

С самых ранних этапов развития архитектуры для воссоздания на строительной площадке очертаний, то есть проекта будущего здания, в основном использовали обычную разметочную нить. С помощью разметочной нити и кольшков на ровную поверхность земли можно было наносить даже очень сложные фигуры. Эти два вспомогательных инструмента заменяли архитектору циркуль и линейку. Следовательно, особенности структурного построения и принципы гармонии древних архитектурных памятников следует выводить из возможностей простого циркуля и линейки. Учитывая этот важный аспект, специалисты и учёные уже много лет исследуют ряд архитектурных памятников с целью постижения сути законов зодчества. В этих изысканиях принимал участие и автор данных строк.

Как выяснилось, решающее значение для точного определения соразмерности и пропорциональности форм зданий имел наиболее удобный метод — сетка линий, построенная на основе взаимосвязанных квадратов, именуемых динамическими. С помощью этого метода на сетку наносился план предполагаемого здания. Затем, в зависимости от размеров этого плана, на ту же сетку наносились и чертежи фасада здания. На основе данной системы были исследованы форма и конструкция более 100 исторических памятников.

В качестве доказательства нашей мысли вспомним один очень древний памятник. Хотя существует множество исследований о пирамиде Хеоррена, построенной в Египте около 5 тысяч лет назад, до сих пор не было точных данных о законах ее формообразования. В частности, как обозначен угол на вершине пирамиды, на основании чего определен наклон рёбер? Как были найдены размеры помещений внутри сооружения и уклон дорожек? Подобные вопросы до сих пор оставались без ответа.

Обратите внимание на представленный на рисунке план (проекцию) пирамиды в виде динамических квадратов, а также на её разрез: архитектор сначала начертил внешний квадрат $ABCD$. Этот квадрат являлся основой для построения пирамиды. Второй, внутренний квадрат $A_1B_1C_1D_1$, образовывал план самой пирамиды. Линия MO , проведённая через одну седьмую часть окружности внутри основного квадрата, определяла уклон поверхности пирамиды. Треугольник MO соответствует фасаду и разрезу пирамиды. Таким образом, архитектор создавал форму пирамиды с помощью таких динамических квадратов. Углы в ней образовывались на пересечении линий. Следует также отметить, что в Древнем Египте числа 7 и 5 считались "священными." Поэтому в планах пирамид часто встречается деление окружности на 5 или 7 частей.

Примеры влияния древних архитектурных канонов мы отчётливо наблюдаем даже в зодчестве Средней Азии, относящемся к XV веку до нашей эры. Было установлено, что в различных зданиях и сооружениях, сохранившихся на землях древнего Хорезма, Согдианы, Бактрии и Ферганы, зодчие мастерски применяли традиционные методы геометрической гармонизации в соответствии с теми древними архитектурными правилами.

Мавзолей Саманидов, мечеть Калон, минарет Калон, медресе-мечеть Биби-Ханум, мавзолей Амира Тимура (Гур-Эмир), медресе Улугбека, построенные в Самарканде и Бухаре в X-XVII веках, — все они были возведены на основе того же древнего архитектурного канона с точки зрения геометрической композиции и гармонии.

Знаменитое медресе Улугбека в Самарканде совершенно во всех отношениях. Исследователи долго размышляли над тем, как были определены форма и пропорции этого величественного сооружения. Выяснилось, что в основе его проекта, как и в случае с египетскими пирамидами, лежит очень простой принцип. В качестве примера мы показали, что план здания построен по методу динамических квадратов. Примечательно, что расположение главных ворот, дверей и коридоров в медресе Улугбека также определено линиями динамических квадратов.

Геометрические орнаменты в архитектуре Центральной Азии, известные как гирих, также возникли и развивались в результате использования динамического квадрата.

Список литературы

1. Ахмедов Б.А. Историки – географический очерк литературы Средней Азии XIV – XVIII вв. (письменные памятники). Ташкент, 1985
2. Г.А. Пугачено «Архитектурное наследие Темура» Главная редакция энциклопедий. Ташкент, 1996
3. Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI – VIII вв.н.э.). Ташкент, 2007
4. Абдували Э. Сайёра С. Равшан Р. «Тасвирий ва меъморчилик санъати тарихи», Укитувчи, Тошкент – 2007
5. Баишев И., Массон В.М. Археологические разведки в районе Ташкента // Труды САГУ. Вып. XI. Ташкент, 1956
6. Разикбердиев М.И. Графика архитектуры и дизайна. Ташкент – 2025
7. П.Ш.Зохидов «Меъмор олами» Комуслар бош тахририяти. Тошент – 1996
8. Nilufar M. The Importance of Organizing and Zoning the Environment of Restaurant Interiors //Middle European Scientific Bulletin. – 2022. – Т. 23. – С. 8-12.
9. Makhmudova M., Tabibov A. L. From the history of the creation of the Alisher Navoi Theater in Tashkent //Art and Design: Social Science. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 32-34.
10. Makhmudova M. The importance of mathematics and modern information technologies in improving the implementation of international financial reporting standards in the digital economy //Stars University Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 281-285.
11. Badirovna I. M. et al. PRINCIPLES OF INTEGRATING SUSTAINABLE ECOLOGICAL DESIGN AND SMART HOME TECHNOLOGIES IN THE INTERIORS OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS //SHOKH LIBRARY. – 2025. – Т. 1. – №. 13.

12. Saipova D. S. The Role of New Technologies in the Formation of the Project of Modern Museums //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences.
13. Shakhzodakhon G. HISTORICAL EXPERIENCE OF USING MOSAICS IN THE URBAN ENVIRONMENT //SHOKH LIBRARY. – 2025. – Т. 1. – №. 13.
14. Султанова М. Inson psixologiyasiga arxitektura dizayni va undagi hajmlarning ta'siri //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 177-183.
15. Fahriddinqizi S. M. Axrorbek Akromjono'g'li A. Oliy O'quv Yurtlarini Loyihalashda Qurilish Me'yoriy Qoidalari Va Loyihalash Tamoyillari //Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 117-123.
16. Исламов У. Ф. У. Инновации в транспортной системе //Academy. – 2019. – №. 6 (45). – С. 27-30.
17. Ahmadjon o'gli R. A. Theater of the Times //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 9. – С. 59-62.